

Научно-обоснованные подходы организации психо-социальной помощи лицам пожилого возраста с когнитивными нарушениями в амбулаторно-поликлинических организациях

Тимурулы Кайнар, резидент 2-го года обучения
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

Резюме. Улучшение качества оказываемой медицинской помощи и обеспечение ее доступности в современном мире позволили достичь значительных результатов по уменьшению материнской и детской смертности/заболеваемости, так и увеличения средней продолжительности жизни, которая в развитых странах достигает свыше 80 лет. Однако, как показывает статистика, с возрастом увеличивается риск появления нейро-дегенеративных процессов, таких как Болезнь Альцгеймера, Пика. Помимо последних, часто встречаются Легкие когнитивные нарушения (Mild Cognitive Impairment – далее МСІ). В связи с этим, необходимы практические меры, направленные как на лечение, так и на профилактику этих процессов, что должно позволить улучшить качество жизни пожилых людей, как полноправных членов общества, что и является целью данной статьи.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, МСІ, нейро-дегенеративные процессы, болезнь Альцгеймера, деменция.

В статье [1], посвященной изучению мягких когнитивных нарушений, отмечается, что ухудшение памяти является обычным следствием процесса старения у пожилых людей и может быть маркером болезни Альцгеймера (БА) [2] и деменции. Он проявляется ухудшением как эпизодической, так и немедленной памяти. Эпизодическая память – это способность вспоминать недавний опыт и события, и она снижается на ранних этапах взросления. Непосредственная память также уменьшается с возрастом, и она характеризуется снижением способности думать и принимать решения.[3]

В работе исследователей из института геронтологии в Малайзии [1] приводятся следующие характеристики МСІ – [4]снижение и нарушение познания, минимальное нарушение сложных видов деятельности, способность выполнять обычные повседневные функции и отсутствие деменции. При типичном МСІ ухудшение памяти[5], а также снижение когнитивных функций происходят с большей скоростью, чем ожидалось для человека в возрасте и образовательном уровне без ухудшения повседневной активности.

Он может выступать в качестве переходного уровня развивающейся деменции с диапазоном конверсии 10–15% в год. Таким образом, авторы заявляют, что крайне важно защитить пожилых людей от МСІ и развития деменции.[6] Профилактические вмешательства и соответствующее лечение должны улучшить когнитивные функции и замедлить или предотвратить прогрессирующий дефицит.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующий вывод: МСІ – это переходный уровень между нормальным состоянием мозга и деменцией.

По прогнозам С.А. Эшкур [1], количество пожилых людей в мире увеличится на 21% в следующие 50 лет. Пожилое население в развивающихся и развитых странах увеличится на 140% и 51% соответственно. Темпы роста пожилых людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстрее, чем в прошлом. Азиатско-Тихоокеанский регион – это регион около западной части Тихого океана, в котором находится большая

часть Восточной Азии, а также страны Юго-Восточной Азии, такие как Австралия, Новая Зеландия, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Япония, Индия и т.д.[7]

Как указывалось ранее, МСІ – это промежуточная стадия деменции, которая увеличивает потребность в диагностических тестах и маркерах, таких как нейропсихологические тесты, нейровизуализация и биологические маркеры.

Отсутствие специальных тестов, постепенная потеря памяти, проблемы со здоровьем, изменяющие память;[8] отсутствие точных патологические изменения в головном мозге, а также отсутствие подобных признаков и симптомов затрудняют диагностику МСІ. Рассмотрение потери памяти как нормального явления и как части старения является еще одним ограничением в выявлении случаев МСІ. Люди с диагнозом МСІ не страдают деменцией и не имеют медицинских, неврологических или психиатрических проблем, вызывающих потерю памяти.

Сима Атаоллахи Эшкур [1] пишет о диагностике МСІ [1]: «...диагностика основана на субъективной жалобе на потерю памяти, ухудшение памяти, основанной на кратком когнитивном или нейропсихологическом тестировании, снижении нормальной функции и неизменном базовом повседневном функционировании. Однако есть несколько способов диагностировать МСІ. Один из методов основан на постановке вопросов о памяти (языковые навыки, отзывчивость, объем внимания и зрительно-пространственные способности), лекарствах, состоянии здоровья и сопутствующих заболеваниях (депрессия и проблемы эмоционального здоровья). Собеседования с членами семьи и близкими друзьями также могут увеличить шанс получить информацию об изменениях памяти, личности и поведения пациентов. Диагностика может быть гарантирована, если этот метод сочетается с дополнительными тестами и методами визуализации мозга.

[9]Белки острой фазы, цитокины, холестерин, изопростаны, гомоцистеин и АроЕ4 Аллель являются

более потенциальными биомаркерами для диагностики МСІ и AD. Низкие уровни в плазме бета-амилоида (A β), включая соотношение A β 1-40, A β 1-42 и A β 1-42 / A β 1-40, могут указывать на снижение когнитивных функций. Визуализирующие тесты могут показать потерю объема гиппокампа и атрофию височной доли при МСІ. Амилоидные аномалии в спинномозговой жидкости и визуализирующих исследованиях обнаруживаются примерно у 70–74% субъектов с МСІ.»

Таким образом, фармакологические и нефармакологические методы лечения [10] используются для предотвращения большего снижения когнитивных функций при МСІ за счет лучшей фокусировки и четкого мышления. Фармакотерапия предпочтительно ограничивается пациентами, которые подвержены более высокому риску перехода в AD.

Однако более популярными видами лечения МСІ следует считать нефармакологические методы [11], такие как автономные тренировки, привычки питания, упражнения (аэробные упражнения), мыслительные процессы и социальная активность. Такое лечение может контролировать психологические и физические сопутствующие заболевания, оказывая благотворное влияние на гиперлипидемию, изоляцию, депрессию, качество сна, увеличение веса, социальные сети и факторы риска сосудов, такие как гипертония.

Подходящими стратегиями для лечения МСІ и предотвращения прогрессирующего снижения когнитивных функций являются периодическое наблюдение за пациентами, предоставление рекомендаций по образу жизни, лечение заболеваний, связанных с образом жизни, и обучение когнитивной функции.

[12] Познавательная деятельность и обучающие программы, такие как кроссворды, романы и sudoku, также могут улучшить когнитивные способности или замедлить снижение когнитивных функций.

Нельзя не отметить вклад членов семьи и близких друзей в лечение МСІ, которое осуществляется через их поддержку, ободрение, терпение и уважение. Однако риск МСІ можно снизить с помощью средиземноморской диеты и умеренных физических упражнений, а также интерактивных и умственно сложных действий [13].

Содействие независимости в общении и повседневной жизни, контроль сосудистых факторов риска (гипертония, гиперлипидемия, сахарный диабет), ведение здорового образа жизни (физическая активность, здоровое питание, достаточный сон, ограниченное потребление алкоголя, отказ от курения), а также умственные упражнения (решение головоломок, игра в скрабл, чтение, изучение языков, игра на музыкальных инструментах) являются эффективными факторами в лечении МСІ. [14] Кроме того, периодический врачебный уход за пациентами

с интервалами в 3–6 месяцев поможет улучшить познавательные способности и отсрочить прогрессирование заболевания до деменции.

В другом исследовании [15], проводившемся в КНР, изучался вопрос изучения когнитивных функций пожилых людей с помощью пекинской версии Монреальского исследования когнитивных функций (MoCA-BJ)

Исследователи [15] считают, что нарушение сна является распространенным явлением и прогнозируют снижение когнитивных функций у пожилых людей и пациентов с нейродегенеративными расстройствами, тогда как физическая активность и хорошие навыки чтения являются факторами, защищающими от когнитивного спада.

Дэн Сонг [15] признает, что пожилым людям необходимы качественный сон, регулярные упражнения и хорошие навыки чтения, чтобы предотвратить снижение когнитивных функций. В настоящем исследовании участники, которые участвовали в большем количестве общественных мероприятий и выполняли больше работы по дому, с меньшей вероятностью испытали снижение когнитивных функций. Многие исследования показали, что социальная вовлеченность может помочь снизить риск дальнейшего снижения когнитивных функций, а ухудшение способности выполнять домашнюю работу является потенциально важным индикатором развития когнитивных нарушений у некоторых пожилых людей. Социальные группы и семьи пожилых людей должны поощрять и поддерживать их участие в как можно большем количестве социальных и семейных мероприятий.

В заключение можно сказать, что основываясь на результатах настоящего исследования [15], пожилой возраст связан с когнитивным снижением. Факторы, которые с большей вероятностью защищают от снижения когнитивных функций, включают более высокий уровень образования и ежемесячный доход, достаточное время сна, регулярные физические упражнения и привычки чтения, частое участие в общественной деятельности и продолжение работы по дому. Более того, когнитивное тренировочное вмешательство является эффективным и может помочь уменьшить ухудшение когнитивной функции у пациентов с МСІ. Взаимодействие между временем вмешательства и когнитивной тренировкой также значительно улучшает когнитивные функции.

Заключение. Резюмируя все выше сказанное, хочется отметить, что **умеренные регулярные физические и умственные нагрузки, социальная занятость** вкупе с **периодическим контролем со стороны амбулаторной медицины за факторами риска артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца и дислипидемии** позволят старшему поколению **дольше сохранить активность и здоровье не только головного мозга, но и всего тела в целом.**

Литература:

1. Sima A.E., Tengku A.H., Chan Y.M., Chee K.N. Mild Cognitive Impairment and its management in older people, Institute of Gerontology, University Putra Malaysia, April 15, 2015 year
2. Ritchie K, Touchon J. Mild cognitive impairment: conceptual basis and current nosological status. *Lancet*. 2000;355:225–228.

3. Kester JD, Benjamin AS, Castel AD, Craik FIM. Memory in elderly people. In: Baddeley AD, Kopelman MD, Wilson BA, editors. *The handbook of memory disorder*. 2nd ed. London: Wiley; 2002. pp. 543–567.
4. Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ, Tangalos EG, Kokmen E. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. *Arch Neurol*. 1999;56:303–308.
5. Gauthier S, Reisberg B, Zaudig M, et al. Mild cognitive impairment. *Lancet*. 2006;367:1262–1270
6. Sosa AL, Albanese E, Stephan BC, et al. Prevalence, distribution, and impact of mild cognitive impairment in Latin America, China, and India: a 10/66 population-based study. *PLoS medicine*. 2012;9:e1001170.
7. Nizamuddin M. Population ageing: policy responses to population ageing in Asia and the Pacific. *Fifth Asian and Pacific Population Conference*. 2000;2025:95.
8. Austrom MG, Lu Y. Long term caregiving: helping families of persons with mild cognitive impairment cope. *Curr Alzheimer Res*. 2009;6:392–398.
9. Lam LC, Tam CW, Lui VW, et al. Screening of mild cognitive impairment in Chinese older adults – a multi-stage validation of the Chinese abbreviated mild cognitive impairment test. *Neuroepidemiology*. 2008;30:6–12.
10. Pinto C, Subramanyam AA. Mild cognitive impairment: The dilemma. *Indian J Psychiatry*. 2009;51(Suppl 1):S44–S51.
11. Pinto C, Subramanyam AA. Mild cognitive impairment: The dilemma. *Indian J Psychiatry*. 2009;51(Suppl 1):S44–S50.
12. Odawara T. Cautious notification and continual monitoring of patients with mild cognitive impairment. *Psychogeriatrics*. 2012;12:131–132.
13. Geda YE, Roberts RO, Knopman DS, et al. Physical exercise, aging, and mild cognitive impairment: a population-based study. *Arch Neurol*. 2010;67:80–86.
14. Ambigga D, Suthahar A, Ramli A, Ng K, Radziah A, Marymol K. Diagnosis and Management of Mild Cognitive Impairment in the Community: What is the Role of Primary Care Physician- *Malays Fam Physician*. 2011;6:74–78.
15. Effects of a moderate-intensity aerobic exercise programme on the cognitive function and quality of life of community-dwelling elderly people with mild cognitive impairment: A randomised controlled trial. Dan Song, Doris S.F.Yu; *International Journal of Nursing Studies*, v. 93, May 2019, pages 97–105